

**БОШЛАНҒИЧ ТАЪЛИМ ПЕДАГОГИКАСИ, ИННОВАЦИЯ ВА
ИНТЕГРАЦИЯСИ**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6502988>

Хасанова Гулзира Хусановна

Самарқанд вилоят қарашли

Нарпай туман ХТБга

50-мактаб бошланғич

синф ўқувчиси

Республикаимизнинг ҳозирги даврдаги ижтимоий-иқтисодий ривожланиш тамойиллари жаҳондаги тараққий этган мамлакатлар қаторидан муносиб ўрин олиш учун маънавий салоҳиятимизни ва иқтисодий қудратимизни янада ошириш, уларни ХХИ аср илмий-техника тараққиёти талабларига жавоб берадиган тарзда қайта қуришни талаб қилади. Бунинг учун ёшларимиз дунёқарашини ўзгартириш, уларнинг билим ва маънавиятларини жаҳон андозалари даражасига кўтариш зарур.

Бугун жамият мактаб олдида: махсус қобилиятини уларнинг мустақил билишларини мақсадга мувофиқ равишда ривожлантиришни вазифа қилиб кўйди.

Ана шу вазифаларни ҳал этишда муаммоли таълим технологияси этакчи ўринни эгаллайди.

Бизга маълумки замонавий таълим технологиясида муаммоли таълим алоҳида ўрин тутди. Муаммоли таълим технологиясининг замирида ёки бири-бирига боғлиқ бўлган муаммолар занжири ётади.

Муаммоли таълим методига асосланган таълим жараёни қуйидаги тўртта босқичда амалга оширилади.

Муаммоли вазият ҳосил қилиш;

Муаммоларни шакллантириш ва муаммони эчиш учун умумий таҳлил қилиш;

Таҳмин қилинган эчимни текшириш;

Амалий ва назарий характердаги масалаларда қўллаш, уларни тартибга солиш ҳамда сиёсийлаштириш.

Дарс жараёнида ўқувчи муаммони эчар экан, ўзича муҳим бўлган «кашфиёт» қилади. Бу ҳол ўқувчида ўзига ишонч ҳосил қилади (яъни менинг кашфиётим, мен топдим, ихтиро қилдим)

Мана шу томони билан муаммоли таълим технологияси бошқа барча ўқитиш технологияларидан устун туради. Чунки бунда ўқувчи изланиш олиб бориш, таҳлил қилиш, эмпирик хулоса чиқариш, бошқа вазиятга қўллаш, фикр

~ 107 ~

мулохазалрини тахминан системалаштириб исботлаш келгусида амалий фаолиятга қўллаш малакаларини эгаллаб боради.

Муаммоли таълим анъанавий ўқитиш методикасига таянади. Ўқитувчи муаммоли вазиятни ўқувчилар олдига қўйиш билан бир қаторда, уни эчиш учун изланиш зарурлигини, изланиш услубларини ўқувчиларга ўргатади. Муаммо эчимини топиш. Излашга ўтиш учун, энг аввало зарурий мухит яратилиши керак.

Муаммо аниқ бўлиши, ўқувчилар ўни эчимини излаш жараёнида олдинги мавзуларда, фанларда олган маълумотлари, тушунчалари, билимларидан фойдалана оладиган бўлиши керак. Ўқувчилар олдига қўйилган муаммо ўзининг долзарблигига эга бўлиши ҳам муҳим аҳамиятга эга. Ўқувчи изланишни маълум бир системада, муайянликда бўлган муаммо устида олиб бориш керак. шунда ўқувчи муаммони тахлил қилади, қисмларини ажрата олади ва эчиш учун киришади.

Таълим жараёнини лойиҳалаш бевосита муаммоли таълимни қўллашга ва аксинча, муаммоли таълим таълимини лойиҳалашга олиб келади. Муаммони ўқитиш технологик лойиҳалаштирилган ўқув жараёнини амалга оширишнинг дидктик конструкцияси сифатида қўлланилади.

Америкалик олим У. Гордон (1960) ўқувчиларга муаммоларни, унинг ташкил қилувчи элементларини шакллантиришни ўргатишни, изланишнинг бош мақсадини ажрата билишни, турли-туман характердаги масалалар эчимининг ўхшашларини қидиришни ўргатиш муаммоли таълим жараёни учун муҳимлигини таъкидлайди. Ўқитувчи муаммони қўйишнигина билибгина қолмай унинг эчимини топиш усулларини ўқувчиларга ўргатиши керак.

Муаммони тўғри (муайян масалага ўхшаш, масалалар қандаечилади), шахсий (муайян масалада берилган объект образига киришга харакат қилиш ва шу нуқтаи-назардан мулохаза юритишга уриниб кўриш), символитик (икки жумла орқали масаланинг моҳиятини образли аниқлашни бериш), фантастик (бу масалани эртак қаҳрамонлари қандай эчган бўлар эдилар).

Муаммоли вазиятни бундай усулда эчишга ўргатиш орқали ўқувчиларни синектик, абстракциялаш, фантазия қилиш, ўзгаларни эшитиш, оддийдан ғайри оддийни, ғайриоддийдан оддийни топиш, ўхшатишлардан моҳирона фойдаланиш кўникмалари шакллантирилади.

Муаммоли таълим жараёнида ўқитувчи ўқувчилар ўртасида фикрлар алмашишини бошқариш; ишончли далиллар асосида ўз фикрида тура олиш; мухолиф томннинг фикрини мунозара қилиш, малакасини ривожлантириш; ўқувчини актив фикрлаш фаолиятига асослаш, масалани долзарблантириш, ўз фикрини баён қилишнигина эмас, балким бошқаларни ҳам эшитиш маҳоратини ривожлантириш, ўқувчилар билдирган фикрлардан фойдали ахборотни олиш ва зурур хулосалар чиқариш ва ўқувчилар

ихтирочилик, тадқиқотчилик, лойиҳаловчилик каби зарурий сифатларни шакллантиришдир.

Бошланғич мактабда интеграциялашган таълимдан фойдаланиш. Биз интеграциянинг моҳиятини аниқлаш жараёнида унинг философ, педагогик — психологик ва методик асосларини аниқлаб олдик. Маълумки, оқитиш ва тарбия жараёни бир —бири билан узвий боғлиқ, лекин инсон шахсининг шаклланишида тарбия устивор ахамият касб этади. Чунки, тарбия таълим жараёнининг барча мажмуини оз ичига олади. Замонавий интеллектуал инсонни тарбиялашда интегротив таълимнинг барча жихатлари(ақлий, ахлоқий, иқтисодий, меҳнат, эстетик, гигиеник, ҳуқуқий, жисмоний тарбия)ни камраб олади ва уларнинг озаро боғликлигини таъминлайди. Интегротив таълим жараёнида оқувчи, оламнинг яхлитлигини, коинот, табиат конунларини, табиат, жамият ва инсонларнинг озаро муносабатлари ҳақида ҳар томонлама билимларга эга болиб камол топади. Табиат гозаллигини хис қила олиш, ундан завқланиш, эъзозлаш коникмаларига эга болади. Таълимнинг глобаллашуви шароитида фанлараро узвийликни кенгроқ қоллаш айна заруриятдир. Фанлараро узвийлик тамойилига таяниш таълим муассасалари оқув жараёни учун татбиқий тус олиши лозим. Фанлараро узвийлик тамойили турдош оқув предметлараро муносабатларнинг мураккаб жихатларини толиқ озлаштирилишини таъминлаб, билимларнинг ички моҳиятига кириб боришини таъминлайди, натижада турли тизимлар ички алоқадорлик, интегротив яхлитлик вужудга келади.

Оқув жараёнида фанлараро алоқадорликнинг амалга оширилиши таълим сифатига кучли таъсир корсатиб: - таълимни модернизациялаш, инновацион оқитиш имкониятларини кенгайтириш имконини беради; Фанлараро алоқадорлик таъминланган ҳолда, дарсни ташкил қила олган оқитувчи оқувчиларда озининг фанига болган қизиқишини оширибгина қолмасдан, мазкур фанни озлаштиришга ёрдам беради. Фанлараро алоқадорликни тизимли тарзда амалга ошириш натижасида оқув тарбия жараёнининг алоқадорлиги сезиларли даражада ортади. Мактабнинг асосий вазифаларидан бири оқувчиларда дунёга яхлит, озаро алоқадор болган бирлик сифатида қарашни, унинг глобал муаммолари ҳамда бу муаммолар ечимини кора ва тушуна билишни шакллантиришдан иборат. Таълим мазмунида инсон ва унинг дунёга болган муносабати: —инсон ва табиат||, —инсон ва жамият||, —инсон ва инсон||, —инсон ва техника||, —табиат-инсонтехника-атроф-муҳит|| муаммоси тобора марказий орин эгалламоқда. Табиатни органувчи фанларни бир синфда бир марта органиб болмайди. Уни боғча, мактаб, тизимида узлуксиз ва узвийлик асосида органмоқ зарур. Табиий фанлар таълими мазмуни инсон ва табиат алоқадорлиги атрофидаги муаммоларни органувчи турли оқув фанларига оид билимлар узвийлиги ва интеграциясини акс эттирмоги лозим, бу эса табиий

фанларга оид билимларни сифат жиҳатдан янги озгаришларга олиб келади. Бу билимлар озига хос синтез, табиий фанларга оид билимлар ва инсонпарвар ёналишлар мажмуи сифатида намоён болади. Уларнинг тафаккурнинг тизимли ва эҳтимолли услуби сифатида тавсифланиши табиий билимларнинг ажралиб турадиган хусусиятлари сирасига киради.

Айнан узвийлик асосида ташкил этилган интеграция биосферани илмий билиш, инсон фаолиятини органиш, тинчлик учун кураш бойича глобал масалаларнинг ечимини топишда табиий фанларнинг орнини самарали тарзда белгилаб бериш мумкин. Пировард натижада, бу барча мактаб оқув фанларидаги махсус билимлар билан умумий-маданий билимлар ортасидаги озаро нисбатнинг узвийлик асосида озгаришига (кейингиларининг фойдасига) олиб келади. Шу тариқа, узвийлик асосида ташкил этилган интеграция табиий фанлар таълими мазмунини инсонпарварлаштиришнинг асосий механизми сифатида намоён болади. Тадқиқотларимиз табиатшунослик объектларини «табиат – фан – техника – жамият – инсон» узвийлик тизимида органиш табиий фанлар таълими мазмунини инсонпарварлаштиришнинг ягона методологик асоси болиб ҳисобланишини корсатиб берди.

Интеграциялашган дарс турлари. Интеграциялашган дарсларни ташкил этишнинг самарадорлиги.

Интеграциялашган дарс.Бошдан интеграциялашган курс- бу синфдан ташқари ўқиш.Бу ерда яхлит жараён кечади: -китоб ўиш асбоби сифатида ўиш дарсларида олган ўқиш кўникмаларинитакомиллаштириш; -матн устида ишлаш; -суҳбатдошлар доирасини танлаш каби китобларни танлаш.

Текширувлар кўрсатишича интеграл ёндашувни амалга оширишга ёрдам берувчи усул ва воситаларга: 1.Эвристик суҳбатлар; 2.Умумий суҳбатлар; 3.Экскурсиялар; 4.Она тили табиатшунослик дарсларида кузатишлар,бадий асарлар материаллари асосида нутқ ўстириш учун ёзилган ижодий ишлар; 5.Таълимнинг кўргазмали методлари; 6.Мустақил ишлар; 7.Ўқиш,математика дарсларида оғзаки расм чизиш; 8.Имо-ишорали кўринишлар(пантомималар); 9.Табиатшунослик дарсларида табиат тасвирларини ифодали ўқиш; 10.Она тили дарсларида табиатшуносликка оид диктантлар,матнлар ёзиш(шу синфга тегишли орфаграммаларни такрорлаган ҳолда); 11.Ўлкашунослик асосида математик масалаларни ҳал қилиш,ечиш ва бошқалар.